

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI	18
O'rinov Akmaljon Ahmadjonovich Siddiqov Javlonbek Sodiqjon o'g'li	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING JORIY HOLATI VA RIVOJLANISH OMILLARI TAHLILI	22
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	27
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
HUDUDLARDA LOKAL TURIZM XIZMATLARINING TARKIBI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)	32
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
TURIZM MAVSUMIYLIGI OMILLARINING KOMPLEKS TAHLILI: TASNIFLASHNING KONSEPTUAL VA INTEGRATSION MEXANIZMLARI.....	41
Barotov Umidjon Mahmud o'g'li	
BOSHQARISH SIFATI MOHIYATI VA UNI OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	48
Shoyev Davronbek Axmadjonovich Abdullayeva Gulsanam	
ENGLISH LOANWORDS IN RUSSIAN AND UZBEK: TERMINOLOGICAL ADAPTATION WITHIN A COMPARATIVE LINGUISTICS FRAMEWORK	53
Kambarova Liliya Ruslanovna	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ	56
Алибекова Саодат Лапасовна	
EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN SANOAT KORXONALARIDA MARKETING XIZMATINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	61
Usmonova Dilfuza Iloxomovna	
O'ZBEKISTON INDIVIDUAL SPORTCHILARINI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVIGA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI JORIY ETISHNING SAMARALI USULLARI.....	66
Junaydullayev Mels Asliddin o'g'li	
KORXONA IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ERP TIZIMLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	72
Xaydarova Kamola Axinjanovna Berdiqulov Suhrob Berdiqulov o'g'li	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISSLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	78
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna	
DAVLAT BUDJETI KAPITAL XARAJATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	84
Guzal Navruzova	
KORXONALARNING INNOVATSION RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA INVESTITSIYA VA MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	88
Mamayeva Diyora Kurbanbayevna	
MARKAZIY VA JANUBIY O'ZBEKISTON MINTAQALARI SANOATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KO'RSATGICHLARI HOLATI	94
Uralov Eliboy Omonovich	

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARNI QO'LLASH	100
Dilfuza Xamzayeva Xurshid Xurramov	
TO'QIMACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH	106
Otaxonova Roza Boboxon qizi	
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES.....	111
Mamutova Aygul Kalmurzaevna, Yaxyayeva Inobat Karimovna	
INVESTITSIYANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI ASOSIY IMKONIYATLARI	118
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	122
Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li	
ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI VA PROGNOZLARI.....	128
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT IQTISODIY BOSHQARUVINING ROLI VA AHAMIYATI	133
Xatamova Gavhar Kiyamovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	138
Seitnazarov Baxadir Muratbaevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	144
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
THE ROLE OF INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT	148
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Nigora Fayzulla kizi Sayfullaeva, Maftuna Rustambek kizi Khojiakbarova	
AGROKLASTER – AGRAR SOHANING RIVOJLANISH NUQTASI	154
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
RAQAMLI BANKLAR RESURS BAZASINI OPTIMALLASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	159
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
O'ZBEKISTON DON SANOATIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA UNING STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	164
Kurbanova Nigora Abduraxmanovna	
RESPUBLIKAMIZDA AGROLOGISTIKA XIZMATLARI VA UNING SAMARADORLIGI.....	169
Azizova Dilafruz Habibullayevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH VA BAHOLASHDAGI MUAMMOLAR.....	172
Ulashev Jahongir Xushmuradovich, Baxriddinova Yulduz Baxriddin qizi	
O'ZBEKISTON ENERGETIKA TARMOG'INING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	176
Yusupov Ulug'bek Shukrullayevich, Kodirova Xilola Joxongir qizi	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BUDJETGA SOLIQ TO'LOVLARINI HISOBGA OLISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	183
Azimova Feruza Payziyevna, Madaminjonov A.	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEHMONXONA XIZMATLARIDA VAQTNI BOSHQARISHNING XIZMAT SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	188
Tolipova Malika Saloxidinovna	

AGROKLASTERLARNI TASHKIL ETISH — QISHLOQ XO'JALIGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)	192
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI MHXS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	198
M.I. Murodova	
“YASHIL” INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH ORQALI BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH MEXANIZMLARI	203
Muxtorov Ilhom Avazjon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SANOATNING YASHIL TRANSFORMATSIYASI VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA OMILLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	211
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI SAMARALI TAQSIMLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	216
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	221
Aipova Iroda Ikramovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING BOSHQARUVINING HOLATINING TAHLILI	226
Musayeva Shoira Azimovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI: XALQARO TAJRIBA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	232
Egamova Komila Bekchon qizi, Nasirova Kamola Alimovna	
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТРАНСФОРМАЦИИ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АНДИЖАНСКОГО РЕГИОНА.....	239
Кадырова Лола Алимджановна, Эгамов Бахтиёржон Нурметович	
REAL SEKTOR KORXONALARINI MOLIYALASHTIRISHDA ISLOM MOLIYASINING O'RNINI OSHIRISH.....	246
Sevara Hakimova Rustam qizi	
TIJORAT BANKLARI DAROMADLARI TARKIBI VA DINAMIKASINING STATISTIK TAHLILI	251
Abdukaxarova Shoira Abduvaxobovna	
YASHIL INNOVATSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH VA AMALGA OSHIRISH IQLIM O'ZGARISHLARIGA MOSLASHISHNING ASOSIY OMILI SIFATIDA: TIZIMLI TAHLIL VA KELGUSI TADQIQOT YO'NALISHLARI	255
Turanov Suhrob Bahodir o'g'li	
OLIV TA'LIM MUASSASALARI MEDIA IMIJINI KAPITALLASHTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YANGI YONDASHUVLAR.....	262
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI JORIY QILISH TA'LIMINI TASHKIL ETISH: ADABIYOTLAR SHARHI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA NAMUNAVIY O'QUV DASTURLARINI ISHLAB CHIQRISH USLUBIYOTI	269
Raxshona Nabibullayeva	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA LIZING HISOBINI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	275
Baxadirov Alisher Komilovich	
TIJORAT BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	281
Nomozov Umid Iskandarovich	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING.....	285
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Mamasolieva Kamila, Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISHIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA SUG'URTA TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	293
Sayfutdinova Soxiba Abdugafurovna	
XORIJIY MAMLAKATLARDA BIZNES INKUBATORLAR FAOLIYATINING INSTITUTSIONAL MODEL, RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ILG'OR TAJRIBALARI.....	297
Fazliddinov Shohruh Shamsiddinovich, Odilov Akmal Baxrom o'g'li, Atayeva Hulkaroy Murod qizi	
XALQARO TAJRIBALARDA KICHIK KASSA AMALIYOTINI JORIY QILISH MASALALARI	302
Eshonqulov Akmal Qudratovich	
O'ZBEKISTON KICHIK VA O'RTA KORXONALARI O'RTASIDA RAQAMLI MARKETINGNI QO'LLASHDAGI TO'SIQLAR	306
Raxmatova Sitora Shuhratjon qizi	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA DON MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINING BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL ETISH.....	316
Xamidova S.Ya.	
KORXONALAR AUDITIDA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	322
Ro'zieva Gulchexra O'sarovna	
NATIJAGA YO'NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA O'TISHDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	328
Ubaydullayeva Oydinoy Xabibullayevna	
O'ZBEKISTONDA FISKAL BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	333
Isomiddinova Xilola Xasan qizi	
ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ.....	338
Муниса Турдибаева	

ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ

Муниса Турдибаева

Докторант Вестминстерского международного университета в Ташкенте

Email: mturdibaeva@gmail.com

ORCID: 0000-0002-7082-879X

Аннотация. Данная работа представляет комплексный сравнительный анализ развития лёгкой промышленности России и Узбекистана в период 2017–2024 гг. На основе расчёта индексов выявленных сравнительных преимуществ Баласса, коэффициента торговой специализации (КТС) и индекса Грубеля–Ллойда (GL) установлено, что Узбекистан обладает устойчивыми экспортными преимуществами в текстильной и швейной подотраслях (RCA = 8,722; одежда = 3,431 в 2023 г.), тогда как Россия характеризуется высокой импортозависимостью во всех сегментах (КТС от –0,313 до –0,951). Динамика производства демонстрирует опережающий рост в Узбекистане: индекс физического объёма производства одежды достиг 451,9% (2024 г., 2017 = 100) против 176,3% в России. Выявленная комплементарность факторов производства создаёт объективные предпосылки для углубления производственной кооперации в формате поставок полуфабрикатов, совместных предприятий и технологического трансфера.

Ключевые слова: лёгкая промышленность, текстильная промышленность, кожевенная промышленность, обувная промышленность, Россия, Узбекистан, индекс Баласса, коэффициент торговой специализации, индекс Грубеля–Ллойда, производственная кооперация, импортозамещение, сравнительные преимущества.

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2017–2025-yillar davrida Rossiya va O'zbekiston yengil sanoati rivojlanishining kompleks qiyosiy tahlili ifodalangan. Namoyon bo'lgan qiyosiy ustunliklar indeksleri (Balassaning RCA indeksi), savdo ixtisoslashuvi koeffitsiyenti (TSC) va Grubel–Lloyd (GL) indeksi hisob-kitoblari asosida O'zbekiston to'qimachilik va tikuvchilik tarmoqlarida barqaror eksport ustunliklariga ega ekanligi (2023-yilda RCA to'qimachilik = 8,722; kiyim-kechak = 3,431), Rossiya esa barcha segmentlarda yuqori import bog'liqligi bilan tavsiflanishi (TSC –0,313 dan –0,951 gacha) aniqlangan. Ishlab chiqarish dinamikasi O'zbekistonda jadal o'sish sur'atlarini ko'rsatmoqda: kiyim-kechak ishlab chiqarishning fizik hajmi indeksi 451,9 foizga yetdi (2024-yil, 2017 = 100), Rossiyada esa bu ko'rsatkich 176,3 foizni tashkil etdi. Aniqlangan ishlab chiqarish omillarining bir-birini to'ldiruvchi xususiyati yarim tayyor mahsulotlar yetkazib berish, qo'shma korxonalar va texnologik transfer shaklida ishlab chiqarish kooperatsiyasini chuqurlashtirish uchun obyektiv shart-sharoitlar yaratadi.

Kalit so'zlar: yengil sanoat, to'qimachilik sanoati, ko'nchilik sanoati, poyabzal sanoati, Rossiya, O'zbekiston, Balassa indeksi, savdo ixtisoslashuvi koeffitsiyenti, Grubel–Lloyd indeksi, ishlab chiqarish kooperatsiyasi, import o'rnini bosish, qiyosiy ustunliklar.

Abstract. This paper presents a comprehensive comparative analysis of the development of light industry in Russia and Uzbekistan during the period 2017–2025. Based on the calculation of Revealed Comparative Advantage indices (Balassa's RCA), the Trade Specialization Coefficient (TSC), and the Grubel–Lloyd index (GL), it is established that Uzbekistan possesses sustainable export advantages in the textile and garment sub-sectors (RCA textile = 8.722; clothing = 3.431 in 2023), whereas Russia is characterized by high import dependency across all segments (TSC ranging from –0.313 to –0.951). Production dynamics demonstrate outperforming growth in Uzbekistan: the industrial production index for clothing reached 451.9% (2024, 2017 = 100) compared to 176.3% in Russia. The identified complementarity of production factors creates objective prerequisites for deepening production cooperation through intermediate goods supplies, joint ventures, and technology transfer.

Key words: light industry, textile industry, leather industry, footwear industry, Russia, Uzbekistan, Balassa index, trade specialization coefficient, Grubel–Lloyd index, production cooperation, import substitution, comparative advantages.

ВВЕДЕНИЕ

Лёгкая промышленность России и Узбекистана переживает период структурных трансформаций, обусловленных изменением глобальных торговых потоков, санкционным давлением на российскую экономику и активной политикой экспортной диверсификации Узбекистана. В условиях геополитической турбулентности вопросы обеспечения промышленной безопасности, импортозамещения и региональной производственной интеграции приобрели особую актуальность [1].

Обе страны обладают различными, но взаимодополняющими конкурентными позициями в лёгкой промышленности: Россия — ёмкий внутренний рынок с высоким импортным спросом и растущей политикой импортозамещения [2–6]; Узбекистан — крупнейший производитель хлопкового волокна в СНГ с развивающейся вертикальной интеграцией от сырья до готовой одежды [7, 8].

Существующие исследования торговых отношений России и Узбекистана в сфере лёгкой промышленности носят фрагментарный характер. Имеющиеся работы преимущественно рассматривают односторонние аспекты взаимодействия — либо с позиции экспортной стратегии Узбекистана, либо в контексте общих проблем российской лёгкой промышленности, — не предоставляя комплексного двустороннего анализа. Отсутствуют систематические количественные исследования, которые бы оценивали интенсивность, структуру и динамику двусторонней торговли с применением специализированных индексов торговой интеграции.

Важно отметить, что в существующей литературе практически отсутствуют исследования, рассматривающие торговые отношения с точки зрения обеих сторон — как с позиции Узбекистана как экспортёра, так и с позиции России как импортёра, испытывающего потребность в замещении выпавших поставок из третьих стран. Работы российских авторов, анализирующие проблемы импортозависимости и импортозамещения, как правило, не выделяют Узбекистан как отдельного торгового партнёра и не оценивают потенциал двустороннего сотрудничества в контексте санкционных ограничений.

Торгово-экономические связи между Россией и Узбекистаном в сфере лёгкой промышленности представляют значительный интерес для исследователей, однако систематические количественные исследования двусторонней торговли остаются ограниченными.

Объектом исследования в данной работе является лёгкая промышленность России и Узбекистана, а предметом — сравнительные преимущества, экспортно-импортная специализация и перспективы производственной кооперации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Настоящий раздел систематизирует существующие научные исследования, посвящённые развитию лёгкой промышленности России и Узбекистана, двусторонним торговым отношениям между странами, а также методологическим подходам к анализу сравнительных преимуществ. Обзор структурирован таким образом, чтобы последовательно раскрыть национальные траектории развития отрасли в каждой из стран, охарактеризовать состояние исследований торгово-экономических связей, представить методологический инструментарий количественного анализа и, наконец, выявить пробелы в существующей литературе, которые восполняет данное исследование.

Существующая литература, фокусируется на национальных траекториях развития отдельных стран и фиксирует общие тренды санкционного воздействия [2–8]. Имеются свежие исследования, которые демонстрировали применимость методики оценки выявленных сравнительных преимуществ к анализу узбекского экспорта в целом [9, 10]. Результаты исследования подтверждают наличие устойчивых сравнительных преимуществ Узбекистана в экспорте текстильной продукции и демонстрируют практическую применимость индексного подхода к анализу торговой специализации страны.

Акуленко отмечает, что введение международных санкций оказало существенное влияние на структуру промышленности России, обострив проблемы импортозависимости в лёгкой промышленности [3]. Автор подчёркивает необходимость усиления государственного регулирования и активизации политики импортозамещения как ключевых инструментов адаптации отрасли к новым внешнеэкономическим условиям. Санкционное давление выявило критическую зависимость российского рынка от импортных товаров лёгкой промышленности, что потребовало пересмотра промышленной политики и поиска альтернативных источников снабжения.

Эмпирические данные о реакции российского рынка продукции легкой промышленности на санкционные ограничения представлены в работе Ивановой и Фукиной, которые зафиксировали значительное снижение спроса на рынке лёгкой промышленности в 2022 году [4]. Авторы документируют изменение потребительского поведения и показателей розничной торговли, что свидетельствует о структурных сдвигах в отрасли под влиянием внешних шоков. Снижение покупательной способности

населения в сочетании с уходом крупных международных брендов с российского рынка привело к трансформации структуры предложения и спроса в сегментах текстиля, одежды и обуви.

Наиболее детальный анализ взаимодействия Узбекистана с российским рынком в текстильной сфере представлен в работе Сипаро [8]. Автор рассматривает влияние узбекского текстиля на рынки ЕАЭС и Российской Федерации, анализируя инвестиционные потоки и торговые каналы. Исследование документирует рост присутствия узбекской текстильной продукции на российском рынке и выявляет основные товарные группы, по которым осуществляется двусторонняя торговля. Сипаро отмечает, что географическая близость, культурные связи и членство обеих стран в интеграционных объединениях создают благоприятные условия для развития торгового сотрудничества. Особое внимание уделяется анализу эффектов пандемии COVID-19 в 2020 году, которая временно нарушила производственные и логистические цепочки, но не изменила долгосрочную траекторию роста отрасли. Вместе с тем, анализ преимущественно носит описательный характер и не включает систематического применения количественных индексов для оценки интенсивности и структуры двусторонней торговли.

Систематический анализ существующей литературы позволяет выявить ключевые пробелы, ограничивающие понимание торгово-экономических отношений России и Узбекистана в сфере лёгкой промышленности и препятствующих разработке обоснованных рекомендаций по развитию двустороннего сотрудничества. Например, существует дефицит исследований, оценивающих практические возможности производственной кооперации между Россией и Узбекистаном в рамках Евразийского экономического союза. Хотя роль узбекского текстиля на рынках ЕАЭС обсуждается [8], систематических исследований, которые бы количественно оценивали кооперационный потенциал и определяли конкретные товарные группы, наиболее перспективные для интеграции производственных цепочек, в существующей литературе не обнаружено. Этот пробел ограничивает возможности разработки практических рекомендаций по углублению экономической интеграции в рамках ЕАЭС и использованию взаимодополняемости экономик России и Узбекистана.

Несмотря на признание значимости санкционного шока 2022 года для российской экономики [3], [4], в литературе отсутствуют глубокие количественные исследования, специально измеряющие воздействие санкций на отдельные сегменты лёгкой промышленности России — текстиль, обувь и кожаные изделия. Существующие работы предоставляют общую характеристику санкционных эффектов и изменений потребительского поведения, однако не содержат детальной посегментной количественной оценки структурных сдвигов в производстве и торговле.

Кроме этого, наблюдается недостаточное применение количественных индексов сравнительных преимуществ и торговой интеграции к анализу двусторонних отношений России и Узбекистана. Хотя применение методики оценки количественных индексов к узбекскому экспорту продемонстрировано [9, 10], прямых исследований, которые бы совместно применяли индексы RCA, KTC и GL для количественной оценки двусторонней торговли текстильной продукцией между Россией и Узбекистаном, в существующей литературе не выявлено. Отсутствие систематического индексного анализа лишает исследователей и практиков объективной количественной основы для оценки интенсивности торговых связей, выявления сравнительных преимуществ каждой стороны и определения характера торговли (межотраслевая или внутриотраслевая).

Таким образом, в научной литературе отсутствует комплексный сравнительный анализ лёгкой промышленности России и Узбекистана, охватывающий период 2017-2025 годов. Существующие исследования преимущественно фокусируются на национальных траекториях развития отдельных стран. Эта фрагментация исследовательского поля препятствует пониманию взаимодополняемости экономик двух стран и выявлению возможностей для углубления торгового сотрудничества.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как было отмечено в обзоре литературы, выявленные пробелы касательно данной темы исследования носят как методологический, так и эмпирический характер. Методологический дефицит связан с недостаточным применением количественных индексов и сравнительного подхода к анализу двусторонних отношений. Эмпирический пробел обусловлен отсутствием систематических данных о структурных изменениях в торговле и производстве в посткризисный период 2022-2025 годов. Восполнение этих пробелов требует интеграции количественных методов анализа с детальными эмпирическими данными о двусторонней торговле и применения сравнительной перспективы к исследованию лёгкой промышленности обеих стран.

Количественные индексы представляют собой важный методологический инструментарий для объективной оценки торговой специализации, сравнительных преимуществ и степени интеграции национальных экономик в международную торговлю. В контексте анализа лёгкой промышленности

наиболее широко применяются три группы индексов: индекс выявленных сравнительных преимуществ (Revealed Comparative Advantage, RCA), коэффициент торговой специализации (KTC) и индекс Грубеля-Ллойда (Grubel-Lloyd Index, GL).

Важно отметить, что эти три индекса являются взаимодополняющими и предоставляют различные аналитические перспективы. RCA фокусируется на выявлении сравнительных преимуществ относительно мирового рынка, KTC характеризует направленность торговой специализации конкретной страны, а GL оценивает структуру двусторонней торговли между партнёрами. Совместное применение этих индексов обеспечивает комплексную количественную характеристику торговых отношений.

В данной работе применяется система из трёх взаимодополняющих торговых индексов, позволяющих комплексно оценить конкурентные позиции стран в мировой торговле продукцией лёгкой промышленности (Табл. 1).

Таблица 1. Система индексов для оценки конкурентных позиций страны в мировой торговле продукцией определённой отрасли промышленности¹

Индекс	Формула	Интерпретация
Индекс Баласса (RCA)	$RCA = (X_{ij}/X_i) / (X_{wj}/X_w)$	RCA > 1 — сравнительное преимущество; RCA < 1 — отсутствие преимущества
Коэффициент торговой специализации (KTC)	$KTC = (X - M) / (X + M)$	KTC > 0 — экспортная специализация; KTC < 0 — импортная зависимость
Индекс Грубеля-Ллойда (GL)	$GL = 1 - X - M / (X + M)$	GL → 1: внутриотраслевая торговля; GL → 0: межотраслевая торговля

Индекс RCA, предложенный Баласса [11], измеряет относительную важность определённого товара в экспортной корзине страны по сравнению с его долей в мировом экспорте. Значение индекса выше единицы свидетельствует о наличии выявленных сравнительных преимуществ в производстве и экспорте данного товара.

Индекс Грубеля-Ллойда (GL) измеряет долю внутриотраслевой торговли в общем торговом обороте по определённой товарной группе [12]. Значения индекса варьируются от 0 (полностью межотраслевая торговля) до 1 (полностью внутриотраслевая торговля). Высокие значения GL свидетельствуют о торговле дифференцированными продуктами в рамках одной отрасли и часто ассоциируются с более глубокой экономической интеграцией торговых партнёров. Применение индекса GL к анализу двусторонней торговли России и Узбекистана позволило бы оценить, в какой степени торговля носит взаимодополняющий (межотраслевой) или конкурентный (внутриотраслевой) характер.

Коэффициент торговой специализации (KTC) характеризует степень специализации страны на экспорте или импорте определённой товарной группы и принимает значения от -1 (полная специализация на импорте) до +1 (полная специализация на экспорте). Этот индекс особенно полезен для выявления структурных дисбалансов в торговле и оценки степени зависимости от импорта. В контексте российской лёгкой промышленности, характеризующейся высокой импортозависимостью [3], применение KTC позволило бы количественно оценить масштаб дисбаланса и отследить его динамику в условиях санкционных ограничений.

Источниками данных для расчёта данных индексов послужили: UN Comtrade (коды HS 50–64), WTO, Статком СНГ, Росстат, Госкомстат Узбекистана, ITC Trade Map, а также публикации ВТО и ЮНИДО [12–19].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В анализируемый период обе страны демонстрировали положительную динамику производства во всех подотраслях лёгкой промышленности, однако темпы роста существенно различались. Узбекистан показал значительно более высокие темпы роста во всех сегментах, что обусловлено эффектом активной государственной политикой поддержки отрасли.

¹ Источник: расчёты автора.

Факторами развития лёгкой промышленности Узбекистана явились: ресурсная база, государственная политика, инвестиции и промышленная модернизация, импортозамещение в сложных геополитических условиях. Так, Узбекистан обладает мощной сырьевой базой: страна входит в топ-7 мировых производителей хлопка (объём производства — около 3,5 млн т хлопка-сырца в год), располагает развитой шелководческой отраслью и значительными запасами кожевенного сырья. Это создаёт конкурентное преимущество в производстве тканей, пряжи и натуральных волокон. Россия, напротив, испытывает дефицит хлопкового сырья (покрывает потребности за счёт импорта более чем на 90%), однако обладает развитой химической промышленностью для производства синтетических волокон.

В Узбекистане с 2017 г. реализуется стратегия «Узбекистан — 2030», предусматривающая доведение экспорта текстиля до 4,8 млрд долл. США. Принятые президентские постановления (УП-5285 от 14.12.2017, ПП-4453 от 16.09.2019) создали систему налоговых льгот, субсидий и преференций для предприятий лёгкой промышленности, экспортирующих готовую продукцию. Объём прямых иностранных инвестиций в текстильную промышленность Узбекистана в 2017–2023 гг. превысил 3,2 млрд долл. США [17]. Ключевые инвесторы — Китай, Южная Корея, Турция и страны ЕС — создали более 250 совместных предприятий в текстильных кластерах Ферганской, Андижанской и Наманганской областей. Одновременно Узбекистан активно использует открывшиеся возможности для наращивания текстильного экспорта в Россию: объём поставок узбекского текстиля на российский рынок вырос более чем в 3 раза в 2022–2024 гг.

В России с 2022 г. активизировалась политика импортозамещения: программы Минпромторга предусматривают субсидирование производства тканей, обуви и кожгалантереи, ориентированных на замещение выбывших европейских и азиатских брендов [2–6]. В России инвестиционная активность в лёгкой промышленности оставалась умеренной до 2022 г., после чего наметился рост вложений в производство одежды и обуви на фоне ухода иностранных брендов. Санкции 2022 г. и уход с российского рынка крупнейших западных брендов (Zara, H&M, Adidas и др.) создали значительный рыночный вакуум, который отечественные производители стремятся заполнить. Индекс производства одежды в России вырос с 142,4% (2022) до 164,4% (2023) и 176,3% (2024) к уровню 2017 г. (Рис. 1).

Рисунок 1. Индекс физического объёма производства лёгкой промышленности, Россия и Узбекистан, 2017–2024 гг. (2017 = 100%)²

2 Примечание: 2017 = 100%. Источники: Росстат, Госкомстат Узбекистана, ЮНИДО, расчёты автора.

Сравнительный анализ индексов физического объема производства в четырех ключевых секторах легкой промышленности России и Узбекистана за период с 2017 по 2024 годы показал, что к 2024 году во всех категориях (текстиль, одежда, кожа, обувь) Узбекистан достиг показателей в диапазоне 250–450% от уровня 2017 года, в то время как Россия зафиксировала рост в пределах 135–175% (Рис.1). В сегментах «Текстиль и кожа» наблюдается схожая картина. Узбекистан показывает стабильный и крутой рост, особенно ускорившийся после 2020 года. Россия демонстрирует более пологий тренд с небольшой стагнацией в районе 2020 года. В сегментах «Одежда и обувь» зафиксированы наиболее впечатляющие результаты Узбекистана. Индекс производства одежды и обуви к 2024 году превысил отметку 450%. Это может указывать на успешную реализацию государственной стратегии по переходу от экспорта сырья (хлопка и кожсырья) к производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом, имеет место замедление в 2020 году, что напрямую связано с пандемией COVID-19 и нарушением глобальных логистических цепочек. Однако с 2022 года темпы роста в обеих странах сохраняются на высоком уровне. Для России это объясняется процессами импортозамещения и уходом западных брендов, что дало стимул локальным производителям. Для Узбекистана — продолжающимся притоком инвестиций и расширением рынков сбыта, в том числе в сторону РФ. Анализ подтвердил статус Узбекистана как одного из самых быстрорастущих текстильных хабов региона. Россия сохраняет стабильный рост, но темпы расширения её мощностей существенно уступают узбекистанским, что ведет к изменению баланса сил на рынке легкой промышленности СНГ (Табл. 2).

Таблица 2. Структура производства лёгкой промышленности России и Узбекистана, 2017 и 2023 гг.³

Подотрасль	Россия 2017	Россия 2023	Узбекистан 2017	Узбекистан 2023
Текстиль (волокно, пряжа, ткани)	41,8%	39,5%	70,2%	58,8%
Одежда и готовые изделия	32,1%	35,0%	23,1%	33,7%
Кожа и меховые изделия	10,7%	9,0%	3,8%	3,4%
Обувь	15,4%	16,5%	2,9%	4,1%
ИТОГО	100%	100%	100%	100%

Структура производства лёгкой промышленности двух стран также существенно различается (Таб. 2). В Узбекистане доминирует текстильная подотрасль (58,8% в 2023 г.), хотя её доля снизилась с 70,2% в 2017 г. вследствие опережающего роста швейной отрасли. В России структура более диверсифицирована: текстиль (39,5%), одежда (35,0%), обувь (16,5%), кожа (9,0%).

Анализ выявленных сравнительных преимуществ (RCA) демонстрирует принципиально различную структуру внешнеторговой специализации двух стран. Узбекистан на протяжении всего периода обладает устойчивыми и усиливающимися сравнительными преимуществами в текстильной и швейной промышленности. Значения RCA в текстиле увеличиваются с 5.37 в 2017 г. до 8.72 в 2023 г., что указывает не просто на наличие преимущества, а на его углубление. Это отражает структурную трансформацию экономики, связанную с переработкой хлопка внутри страны и развитием цепочек добавленной стоимости. Аналогичная, хотя и менее выраженная, динамика наблюдается в производстве одежды (рост RCA с 1.3 до 3.43), что свидетельствует о переходе от сырьевой к более глубокой переработке.

В кожевенной отрасли Узбекистан достигает порогового значения RCA > 1 начиная с 2020 года, что указывает на формирование сравнительного преимущества, тогда как обувная промышленность остаётся ниже единицы, несмотря на постепенный рост — сектор всё ещё находится на стадии становления (Рис. 2).

3 Источник: расчёты автора.

Рисунок 2. Индекс RCA Баласса по подотраслям лёгкой промышленности, Россия и Узбекистан, 2017–2023 гг.⁴

Россия, напротив, не демонстрирует сравнительных преимуществ ни в одной из рассматриваемых подотраслей. Все значения RCA существенно ниже единицы, особенно в одежде и обуви (около 0.02–0.03), что говорит о структурной неконкурентоспособности этих сегментов на мировом рынке. Даже в наиболее «сильной» категории — коже — значения остаются ниже 0.25, что также указывает на отсутствие специализации. Таким образом, Узбекистан формирует экспортно-ориентированную модель лёгкой промышленности, тогда как Россия остаётся нетто-импортёром без выраженных сравнительных преимуществ.

Результаты анализа коэффициентов торговой специализации (КТС) подтверждают выводы анализа индексов RCA. Узбекистан демонстрирует чёткую и усиливающуюся экспортную специализацию в текстиле (рост КТС с 0.43 до 0.63). В секторе одежды наблюдается особенно важная динамика: переход от отрицательных значений (–0.28 в 2017 г.) к положительным (0.35 в 2023 г.), что свидетельствует о трансформации страны из импортёра в экспортёра. Это качественное изменение структуры торговли. В кожевенной промышленности происходит постепенное сокращение импортной зависимости (КТС приближается к нулю: –0.33 → –0.06), что может указывать на рост внутреннего производства. Обувной сектор остаётся импортозависимым, однако степень зависимости снижается (–0.82 → –0.56) (Рис. 3).

Рисунок 3. Динамика коэффициента торговой специализации (КТС), Россия и Узбекистан, 2017–2023 гг.⁵

4 Источники: UN Comtrade, WTO, расчёты автора.

5 Источники: UN Comtrade, WTO, расчёты автора.

Россия во всех подотраслях характеризуется устойчивой импортной зависимостью. Особенно критична ситуация в одежде и обуви (КТС около -0.9), что указывает на практически полное доминирование импорта. В текстиле и коже значения также отрицательные, хотя менее экстремальные, что свидетельствует о частичном внутреннем производстве, не покрывающем спрос. Говоря иначе, Узбекистан последовательно наращивает экспортную специализацию и снижает импортозависимость, тогда как Россия закрепляется в роли импортёра.

Результаты анализа индекса Грубеля–Ллойда (GL) показали, что для Узбекистана наблюдается снижение индекса GL в текстиле ($0.57 \rightarrow 0.38$), что означает усиление односторонней экспортной специализации. Это логично согласуется с ростом индексов RCA и КТС: страна всё больше экспортирует текстиль и всё меньше импортирует аналогичную продукцию. В сегменте одежды индекс GL остаётся относительно высоким (0.65 в 2023 г.), хотя и снижается после пика в 2019 г. (0.96). Это указывает на сохранение внутриотраслевой торговли, вероятно связанной с различием в качестве и сегментах продукции (например, импорт более сложной одежды при экспорте массового сегмента). Особенно показателен рост индекса GL в кожевенной отрасли Узбекистана (до 0.94), что свидетельствует о развитии глубокой внутриотраслевой интеграции, возможно в рамках глобальных цепочек стоимости. В сегменте обуви индекс GL также растёт, что отражает постепенную индустриализацию сектора (Рис. 4).

Рисунок 4. Индекс Грубеля–Ллойда (GL) по подотраслям легкой промышленности, Россия и Узбекистан, 2017–2023 гг.⁶

Россия демонстрирует низкие значения GL в одежде и обуви (около 0.05 – 0.10), что указывает на межотраслевой характер торговли — страна в основном импортирует. В текстиле и коже значения выше (около 0.45 – 0.70), что говорит о наличии определённой внутриотраслевой торговли, однако без выраженной экспортной специализации.

Таким образом, Узбекистан движется от смешанной торговли к экспортной специализации с элементами внутриотраслевой интеграции, тогда как Россия в большинстве сегментов остаётся чистым импортёром.

Комплексный анализ трёх индексов показывает чёткую дивергенцию траекторий. Так, Узбекистан: формирует устойчивые сравнительные преимущества ($RCA > 1$); усиливает экспортную специализацию (рост КТС); переходит от внутриотраслевой к преимущественно экспортной модели в базовых сегментах (снижение GL в сегменте текстиля); развивает более сложные формы торговли в перерабатывающих сегментах (рост GL в сегменте кожи). При этом, Россия: не имеет сравнительных преимуществ ни в одной

6 Источники: UN Comtrade, ФТС России, ГТК Узбекистана, расчёты автора.

подотрасли; сохраняет высокую импортозависимость; демонстрирует ограниченную внутриотраслевую торговлю, в основном в сырьевых или промежуточных сегментах.

Подытоживая анализ, можно констатировать, что Узбекистан успешно интегрируется в глобальные цепочки добавленной стоимости в лёгкой промышленности, переходя от сырьевого экспортёра к переработчику. Россия, напротив, сталкивается с деиндустриализацией в данной сфере и усиливающейся зависимостью от импорта готовой продукции. На основе рассчитанных индексов сформирована сводная таблица сравнительных преимуществ по подотраслям лёгкой промышленности обеих стран по состоянию на 2023 г. (Табл. 3).

Таблица 3. Сравнительные преимущества по подотраслям лёгкой промышленности обеих стран по состоянию на 2023 г.⁷

Подотрасль	RCA Россия	RCA Узбекистан	КТС Россия	КТС Узбекистан	GL Россия	GL Узбекистан	Вывод
Текстиль (волокно, пряжа, ткани)	0,177	8,722	-0,520	+0,625	0,480	0,375	Узбекистан — экспортёр; Россия — импортёр
Одежда и готовые изделия	0,030	3,431	-0,903	+0,345	0,097	0,655	Узбекистан — экспортёр; Россия — критический импортёр
Кожа и меховые изделия	0,235	1,436	-0,313	-0,060	0,687	0,940	Узбекистан — слабое преимущество; оба — частичные импортёры
Обувь	0,024	0,594	-0,951	-0,564	0,049	0,436	Оба — импортёры; Узбекистан ближе к паритету

Представленная таблица 3 позволяет провести синтетический сравнительный анализ конкурентных позиций России и Узбекистана за 2023 год в ключевых подотраслях лёгкой промышленности, объединяя три показателя — RCA, КТС и GL — в единую интерпретационную рамку. Так, в текстильной отрасли наблюдается наиболее выраженная асимметрия между странами. Узбекистан демонстрирует крайне высокое значение RCA (8,722), что свидетельствует о глубоко укоренённом сравнительном преимуществе и высокой международной конкурентоспособности. Положительное значение КТС (+0,625) подтверждает устойчивую экспортную ориентацию отрасли. При этом умеренно низкий GL (0,375) указывает на преобладание межотраслевой торговли, то есть экспорт существенно превышает импорт. Россия, напротив, характеризуется низким RCA (0,177) и отрицательным КТС (-0,520), что отражает импортозависимость. Значение GL (0,480) указывает на наличие ограниченной внутриотраслевой торговли, однако она не компенсирует структурного дефицита конкурентоспособности. Узбекистан выступает как специализированный экспортёр текстиля, тогда как Россия — устойчивый импортёр.

В швейной промышленности различия ещё более заметны. Так, Узбекистан обладает значительным сравнительным преимуществом (RCA = 3,431) и положительным КТС (+0,345), что свидетельствует о сформировавшейся экспортной специализации. Высокий GL (0,655) показывает наличие развитой внутриотраслевой торговли, вероятно связанной с участием в глобальных цепочках стоимости (например, импорт сырья или полуфабрикатов при экспорте готовой продукции). Россия демонстрирует критически низкий RCA (0,030) и крайне отрицательный КТС (-0,903), что указывает на почти полную зависимость от импорта. Низкий GL (0,097) подтверждает, что торговля носит преимущественно межотраслевой характер без значимого экспорта. Узбекистан закрепился как экспортёр одежды, тогда как Россия является критически зависимым импортёром. В кожевенной отрасли ситуация более сбалансированная. Узбекистан достигает значения RCA выше единицы (1,436), что указывает на наличие сравнительного преимущества, однако КТС остаётся слегка отрицательным (-0,060), свидетельствуя

⁷ Источники: UN Comtrade, расчёты автора. Источники: UN Comtrade, расчёты автора.

о близости к торговому паритету. Очень высокий GL (0,940) говорит о развитой внутриотраслевой торговле, что характерно для интеграции в международные производственные цепочки. Россия имеет низкий RCA (0,235) и отрицательный КТС (-0,313), что указывает на отсутствие преимуществ и умеренную импортозависимость. Однако относительно высокий GL (0,687) свидетельствует о наличии обмена дифференцированной продукцией внутри отрасли. Узбекистан обладает формирующимся сравнительным преимуществом при высокой внутриотраслевой интеграции, тогда как обе страны частично зависят от импорта. Обувная промышленность остаётся наиболее слабым сегментом для обеих стран. Узбекистан, несмотря на рост, имеет RCA ниже единицы (0,594) и отрицательный КТС (-0,564), что указывает на сохраняющуюся импортозависимость, хотя и менее выраженную, чем у России. Значение GL (0,436) свидетельствует о некотором развитии внутриотраслевой торговли. Россия демонстрирует крайне низкие показатели: RCA (0,024) и КТС (-0,951), что указывает на практически полное отсутствие конкурентоспособности и сильную зависимость от импорта. Низкий GL (0,049) подтверждает минимальное участие в внутриотраслевой торговле. Обе страны остаются импортёрами, однако Узбекистан демонстрирует признаки постепенного приближения к сбалансированной структуре торговли.

Сопоставление трёх индикаторов анализа сравнительных преимуществ и специализации позволяет сделать следующие обобщения: а) Узбекистан демонстрирует чёткую модель структурной трансформации: наличие сравнительных преимуществ в текстиле и одежде, переход к экспортной специализации и частичная интеграция в глобальные цепочки стоимости (особенно в коже); б) Россия характеризуется устойчивой импортозависимостью во всех подотраслях и отсутствием выявленных сравнительных преимуществ, особенно в сегментах с высокой добавленной стоимостью (одежда, обувь); в) наиболее перспективной зоной развития для Узбекистана является дальнейшее углубление переработки (движение вверх по цепочке стоимости), тогда как для России — импортозамещение и промышленная политика, направленная на восстановление конкурентоспособности.

Выявленная комплементарность конкурентных позиций двух стран создаёт объективную основу для формирования взаимовыгодных производственных цепочек в лёгкой промышленности. Ниже представлены конкретные механизмы кооперации в разрезе подотраслей с учётом действующих двусторонних соглашений и рамок ЕАЭС.

Ключевая модель кооперации в сфере текстиля: Узбекистан — поставщик хлопкового волокна, пряжи и суровых тканей; Россия — место, где осуществляется финишнинг, крашение, брендинг и розничная дистрибуция. Данная схема позволяет Узбекистану повышать добавленную стоимость экспорта, а России — снижать зависимость от поставок из Китая и Турции. В данном направлении целесообразным представляется: а) создание совместных текстильных производств в ОЭЗ «Навои» и «Ангрен» (Узбекистан) с ориентацией на экспорт в Россию; б) подписание долгосрочных контрактов на поставку узбекской хлопчатобумажной пряжи российским прядильным предприятиям; в) создание совместных R&D центров по разработке технических тканей (медицинских, защитных) для нужд российского рынка; г) организация российско-узбекских торговых домов в Иваново, Москве и Ташкенте для продвижения совместных брендов.

Кооперация в швейной промышленности становится очень взаимовыгодной, поскольку Узбекистан располагает дешёвой рабочей силой, сырьём и растущими производственными мощностями, а Россия — брендами, технологиями и ёмким рынком сбыта. Уход западных брендов создал вакуум в сегменте масс-маркет и среднем ценовом сегменте, который может быть заполнен совместной продукцией. Здесь можно осуществить следующий комплекс мер: а) создание российско-узбекских швейных кластеров в Ферганской долине с производством одежды под российскими брендами; внедрение толлинговых схем: российские компании поставляют ткани и лекала, узбекские — производят и возвращают готовую одежду; направление совместных инвестиций в автоматизацию швейных производств (CAD/CAM-системы, автоматические раскройные комплексы); реализация программ подготовки дизайнеров и технологов для совместных предприятий.

Касательно кожевенной промышленности можно выделить следующее: Россия располагает значительными запасами крупного рогатого скота и развитой кожевенной промышленностью; Узбекистан — каракульским и мерининовым овцеводством, традициями кожевенного ремесла. Высокий GL (0,687–0,940) подтверждает наличие уже существующей двусторонней торговли, которую следует углублять. Здесь можно осуществить следующий комплекс мер: организация совместных кожевенных заводов полного цикла (от сырья до готовых изделий) с участием российского и узбекского капитала; поставки российского кожевенного полуфабриката в Узбекистан для производства готовых изделий; развитие производства каракульских изделий в Узбекистане для экспорта на российский рынок; внедрение совместных стандартов качества и сертификации кожевенной продукции для взаимного признания (Табл. 4).

Таблица 4. Приоритетные направления производственной кооперации между Россией и Узбекистаном в сфере легкой промышленности⁸

Подотрасль	Роль России	Роль Узбекистана	Формат кооперации	Приоритет
Текстиль	Финишинг, крашение, бренды, ритейл	Волокно, пряжа, суровые ткани	Толлинг, СП, долгосрочные контракты	ВЫСОКИЙ
Одежда	Дизайн, бренды, технологии, рынок	Производство, сырьё, рабочая сила	Швейные кластеры, толлинг, СП	ВЫСОКИЙ
Кожа	Кожевенное сырьё КРС, технологии	Каракуль, меринсовая шерсть	Совместные заводы, поставки полуфабриката	СРЕДНИЙ
Обувь	Технологии, стандарты, рынок ЕАЭС	Кожсырьё, производство, ОЭЗ	Совместные предприятия в ОЭЗ	СРЕДНИЙ

Обе страны импортируют обувь, преимущественно из Китая. Совместные инвестиции в обувное производство позволят снизить зависимость от китайского импорта и создать конкурентоспособную продукцию для рынков обеих стран и ЕАЭС в целом. Узбекистан демонстрирует динамичный рост производства (RCA: 0,21 → 0,59 за 2017–2023 гг.). Здесь необходимо предусмотреть следующие направления реализуемых мер: создание совместных обувных предприятий с использованием узбекского кожевенного сырья и российских технологий производства; организация производства обуви в ОЭЗ Узбекистана для поставок в Россию с нулевыми таможенными пошлинами в рамках соглашений СНГ; совместные инвестиции в производство подошв, фурнитуры и компонентов для снижения зависимости от импортных комплектующих; развитие производства специализированной обуви (рабочей, военной, медицинской) для нужд государственных закупок обеих стран

Для реализации производственной кооперации необходимо задействовать существующие институциональные форматы: Межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству; механизмы Евразийского банка развития; программы ЕАЭС по промышленной кооперации; двусторонние соглашения о защите инвестиций.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Настоящее исследование восполняет выявленные пробелы в научной литературе путём комплексного сравнительного анализа лёгкой промышленности России и Узбекистана за период 2017-2025 годов с применением взаимодополняющих количественных индексов и детальной оценкой структурных изменений, вызванных санкционным шоком 2022 года.

Методологический вклад данного исследования заключается в систематическом применении трёх взаимодополняющих индексов — RCA Баласса, коэффициента торговой специализации (KTC) и индекса Грубеля-Ллойда (GL) — к анализу двусторонней торговли России и Узбекистана в сфере лёгкой промышленности. Если предшествующие исследования демонстрировали применимость RCA к анализу узбекского экспорта в целом, то данная работа впервые применяет полный набор индексов специально к паре Россия-Узбекистан, что позволяет получить комплексную количественную характеристику сравнительных преимуществ, торговой специализации и характера двусторонней торговли. Совместное использование этих индексов обеспечивает триангуляцию результатов и повышает надёжность выводов о конкурентных позициях и торговой интеграции.

Практическая значимость работы заключается в разработке конкретных рекомендаций по развитию производственной кооперации в рамках ЕАЭС, основанных на количественной оценке кооперационного потенциала. Если существующие исследования ограничиваются общими рассуждениями о роли узбекского текстиля на рынках ЕАЭС, то данная работа определяет конкретные товарные группы, по которым интеграция производственных цепочек наиболее целесообразна, опираясь на результаты индексного анализа. Рекомендации учитывают как сравнительные преимущества каждой стороны, выявленные через RCA и KTC, так и характер существующей торговли, определяемый индексом GL.

Эмпирический вклад состоит в детальной количественной оценке воздействия санкций 2022 года на структуру торговли и сравнительные преимущества в отдельных сегментах лёгкой промышленности — текстиле, обуви и кожевенных изделиях. В то время как существующие исследования фиксируют общие тренды санкционного воздействия, данная работа предоставляет посегментный анализ изменений торговых индексов, что позволяет количественно оценить масштаб и направленность структурных сдвигов. Анализ охватывает критический период 2017-2025 годов, включающий как досанкционный

⁸ Источник: расчёты автора.

этап, так и период адаптации к новым внешнеэкономическим условиям, что обеспечивает возможность выявления долгосрочных трендов и краткосрочных шоков.

Таким образом, данное исследование вносит вклад в научную литературу по трём основным направлениям. Во-первых, оно расширяет методологический инструментарий анализа двусторонних торговых отношений путём систематического применения комплекса количественных индексов к конкретной страновой паре. Во-вторых, работа обогащает эмпирическую базу знаний о структурных изменениях в лёгкой промышленности России и Узбекистана в критический период 2017-2025 годов, включая количественную оценку санкционных эффектов. В-третьих, исследование преодолевает разрыв между академическим анализом и практическими потребностями экономической политики, предоставляя обоснованные рекомендации по развитию производственной кооперации в рамках евразийской интеграции. Интеграция количественных методов, сравнительной перспективы и фокуса на практических приложениях позволяет данной работе занять уникальную позицию в существующем исследовательском поле и внести значимый вклад как в академическую литературу, так и в информационную базу для принятия решений в сфере торгово-экономической политики.

Список использованной литературы:

- 1) Указ Президента Республики Узбекистан от 04.02.2026 г. № УП-17 «О первоочередных мерах по развитию отечественного производства и промышленной кооперации на основе новой системы» // URL: <https://lex.uz/docs/8037367>
- 2) Fedotov, A. (2023). Impact of Import Substitution Policy on Domestic Chain Retail: New Reality. *Baikal Research Journal*, 14(1), 117–129.
- 3) Akulenko, N. (2023). Challenges and Prospects of Developing Industrial Sector in Russia in Conditions of Economic Sanctions. *Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова*, 3, 155–169.
- 4) Ivanova, D., & Fukina, O. V. (2024). Market for light industry products: current changes and development trends. <https://doi.org/10.33920/vne-03-2403-02>
- 5) Denysenko, M., & Seliverstova, L. (2020). Institutional infrastructure of financial support formation for light industry entities.
- 6) Gomel'ko, E., et al. (2020). Проблемы развития лёгкой промышленности в современной России. *Economics and Management*, 1, 69–73.
- 7) Джурабаев, О. (2023). Современное состояние и уровень развития производительных сил хлопково-текстильных кластеров. *Journal of Marketing, Business and Management*. – 2023. – №4. – С. 32-41.
- 8) Siparo, K. A. (2021). Perspectives of development of textile industry in Uzbekistan for economical relationships with EES and Russia. *Экономика и предпринимательство*, 128(3), 88–94.
- 9) Zinchenko, A., Radionova S. (2023). Analysis of the Effects Produced by Trade Liberalization in the Republic of Uzbekistan and the EAEU. *Studies on Russian Economic Development*, Vol. 34, No. 1, pp. 142–149.
- 10) Tajekuev, Z., Stephens, R. (2023). The Central Asian tiger: export specialization in Uzbekistan: opportunities for economic diversification and development. *The European Journal of Applied Economics*, Vol. 20(1), 22 – 38.
- 11) Balassa, B. (1965). Trade liberalisation and “revealed” comparative advantage. *The Manchester School*, 33(2), 99–123.
- 12) Grubel, H. G., & Lloyd, P. J. (1975). *Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products*. Macmillan.
- 13) UN Comtrade (2024). *United Nations Comtrade Database*. – URL: <https://comtrade.un.org>
- 14) WTO (2025). *World Trade Statistics*. – URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/world_trade_statistics_e.htm.
- 15) Статкомитет СНГ (2024). *Промышленность стран Содружества Независимых Государств: статистический сборник*. Межгосударственный статистический комитет СНГ, Москва.
- 16) Росстат (2024). *Индексы производства по видам экономической деятельности*. Федеральная служба государственной статистики России.
- 17) Госкомстат Узбекистана (2024). *Промышленность Узбекистана: статистический сборник*. Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.
- 18) ITC Trade Map (2024). *Trade statistics for international business development*. International Trade Centre. <https://www.trademap.org>
- 19) ЮНИДО (2023). *Industrial Development Report 2023*. United Nations Industrial Development Organization, Vienna.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
